

**Индикаторы воздействия и решения для повышения
энергоэффективности зданий**

Erdashev Tayir Farxad ulh

Каракалпакский государственный университет имени Бердака. Студентка 3
курса строительного факультета

Научный руководитель: **Торбек Узакон**

Аннотация: Проанализирована система зданий с учетом повышения энергоэффективности зданий и международного опыта. Сегодня общее состояние строящихся зданий создается согласно международному опыту. В статье описаны показатели воздействия и решения по повышению энергоэффективности зданий.

Ключевые слова: Строительство, экономика, энергетика, реформа, решение, дискомфорт, энергопотребление, изоляция.

Большинство существующих жилых домов в Республике Узбекистан представляют собой дома, спроектированные и построенные по индивидуальным индивидуальным проектам. При строительстве таких домов климат Средней Азии, в том числе Ташкента, считается жарким и резко континентальным. В помещениях здания, эксплуатируемых в таких климатических условиях, температура летом составляет 40-45⁰ С, а температура помещения превышает 45⁰ С. Такая ситуация создает некомфортный микроклимат в помещении. Анализ жилых домов, возводимых в климатических условиях Узбекистана, с точки зрения повышения энергоэффективности, анализ проектов современных строящихся жилых

домов с точки зрения энергоэффективных крыш, дверных окон, а также расположения жилого дома в область. Очень важно учитывать жаркий и сухой климат Узбекистана.

Энергоэффективный дом – это здание, которое потребляет очень мало энергии для поддержания комфортного микроклимата внутри здания. Экономия энергии в таких зданиях достигает до 90%. Годовое потребление энергии в зданиях этого типа может составлять менее 15 кВтч на 1м². Например, большинство строящихся сегодня частных домов (железобетонный фундамент, система «теплый пол» без дополнительного отопления, стены толщиной 1,5 кирпича с цементной штукатуркой, типовые пластиковые окна, теплоизоляция крыши 150 мм и без приточно-вытяжной установки в система вентиляции) количество энергии, используемой на отопление, составляет 110-130кВтч в год на 1 м². В Евросоюзе принята следующая классификация домов.

1. Низкоэнергетические дома: Дома, потребляющие как минимум на 50% меньше энергии по сравнению с обычными зданиями, отвечающие требованиям действующих стандартов энергопотребления.

2. Дома со сверхнизким энергопотреблением: энергоэффективность на 70-90% по сравнению с обычными домами. В качестве примера можно привести немецкий Passive House (пассивный дом), французский Effinergie и швейцарский Minergie, в которых четко прописаны требования сверхнизкоэнергетических домов. Во многих зарубежных странах реализуется ряд административных и экономических мер регулирования и поддержки, направленных на повышение энергоэффективности зданий. 1. Внедрение стандартов энергосбережения, строгих строительных норм и правил, показателей в рамках, показателей, связанных с ограничением

энергопотребления на отопление и освещение здания. Повышение энергоэффективности жилых зданий включает в себя следующие меры: строительные стандарты для новых зданий, строительство пассивно-энергетических и практически безэнергетических зданий, модернизацию существующих зданий с точки зрения энергоэффективности, а также введение сертификации зданий. Согласно итоговой статистике Международного энергетического агентства, в 19 его странах-членах решающую роль сыграла вышеуказанная политика в области энергоэффективности, согласно которой этот показатель с 1990 года составил 1,3%. Сегодня современной тенденцией жилого строительства является строительство «зеленых зданий». В рамках этой тенденции в мире не разработаны единые стандарты, поэтому в мировом опыте не разработан подход к определению экологического уровня здания. Собственные стандарты доступны только в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Австралии, Японии и Китае. В Соединенных Штатах существует четыре стандарта для «зеленых зданий». В некоторых штатах субсидии предоставляются владельцам зданий, сертифицированных Советом по экологическому строительству.

Во многих штатах строительные нормы и правила обновляются ежегодно с целью сократить вдвое энергопотребление всех новых зданий к 2030 году. В ряде городов законодательно установлен рейтинг энергоэффективности зданий в рамках программы ENERGY STAR, которая включает таблицы от 1 до 100 и выше и подходит для зданий площадью более 1000 квадратных метров.

2. Предоставление государственной поддержки и субсидий на повышение энергоэффективности здания. В Великобритании действует программа «Теплый фронт», эта программа ориентирована на малообеспеченные домохозяйства, согласно которой осуществляется теплоизоляция и

повышение энергоэффективности системы отопления, инвестиции составляют 50 миллионов фунтов стерлингов. Эта программа действует и в США. В Японии субсидии предоставляет Организация по развитию новой энергетики и промышленных технологий (NEDO), которая реконструирует жилые дома в соответствии с теплозащитой (на основе Закона об энергоэффективности), устанавливает энергоэффективные бытовые приборы, использующие возобновляемые источники энергии, и эффективно оборудует с системами. В результате субсидий новые дома стали на 15% более энергоэффективными, а модернизированные дома требуют на 25% меньше энергии, чем когда они были построены. Владельцы новых и отремонтированных домов должны каждые три года сообщать NEDO об увеличении потребления энергии. Уровень базовой потребности в энергии в новых современных зданиях, строящихся в Польше, следующая технология полезна для различной энергии здания на кВт/м²: - большинство зданий с бетонными стенами 20-30 см и высокоэффективной индивидуальной изоляцией минвата всего 20-25 см, отапливаемые системами центрального отопления. Полистирол желательно покрыть теплоизоляционным материалом не менее 20 см местами или 15 см на плоской крыше с одним слоем деревянной кровли на скатах. В индивидуальных домах утеплитель минвата 20-25 см, в домах с индивидуальными газовыми котлами толщина стен 20-30 см, в стенах из пустотелого кирпича толщина утеплителя 15 см. Объем повышенной теплоизоляции стен, потолков и фундамента соответствует высоким теплотехническим нормам, толщина около 15 см. Проверка эффективности систем вентиляции зданий за счет использования современных утепленных окон и дверей, предотвращающих возникновение плесени и гниения на стенах и стенах. потолки из-за недостаточной вентиляции позволяют. Строительство энергоэффективных зданий в разных частях света началось после мирового

энергетического кризиса 1974 года. При этом первый энергоэффективный проект высотного здания начали строить раньше, в 1972 году, в Манчестере, Америка. В здании семь этажей и двухуровневый гараж. Энергозатраты на вентиляцию (вентиляцию) здания компенсируются за счет снижения поступления наружного воздуха. Это достигается за счет использования рационального планировочного решения. Также в проекте использованы рекуператоры тепла, которые позволяют снизить энергопотребление на охлаждение и обогрев воздуха на 60-75%. За счет изменения уровня естественной освещенности, регулирования интенсивности света и системы управления искусственным освещением позволяет реализовать экономию электроэнергии. Фотоэлектрические солнечные панели, установленные на западном и восточном фасадах, также «производят» энергию для здания. Они также находятся наверху здания.

Общая площадь солнечных батарей составляет более 1500 квадратных метров на фасад. Суммарная мощность фотоэлектрических панелей составляет около 300 000 кВт. Каналы циркуляции хладагента частично обеспечивают оптимальное охлаждение (пронизывают здание). «Частично» — поскольку окна в южной части здания способствуют охлаждению — они стеклопакеты и имеют межстекольную вентиляцию. Кроме того, на окнах установлены жалюзи, положение их ламелей меняется автоматически в зависимости от движения Солнца по небу. И в довершение всего – солнечное отопление здания снижает затраты на отдельные строительные материалы.

В заключение, экспериментов и испытаний в области энергоэффективности в мире проведено достаточно, и рассматривать их необходимо в соответствии с климатическими условиями нашей Центральной Азии. Предложения и решения узбекских ученых должны быть учтены при реализации указанных выше мер. На основе мирового опыта необходимо изучить их достижения и

недостатки и адаптировать их к нашим условиям. Разумеется, учитывая все вышеперечисленные моменты, необходимо соблюдать требования СМК и нормативных документов.

Использованная литература:

1. Тошпулатов С. У., Умаров Ш. А. (2021). ИНСТРУМЕНТАЛЬНО-УЧЕБНО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ# 2 Г. ФЕРГАНИ. ОНЛАЙН-НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ АНАЛИЗА ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ, 1 (6), 10-15.
2. Ювмитов А.С., Ташполатов С.У., Октамов Б.Б. (2021). Инструментальное исследование динамических характеристик средних школ с различной учебной программой и строительными решениями в Фергане. ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКИЙ ЖУРНАЛ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ И ПРИКЛАДНЫХ НАУК, 2(11), 200-208.
3. Ювмитов А.С., Тошпо'Латов С.У.У. (2021). ДИНАМИКА ЗДАНИЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ ФЕРГАНЕ, С РАЗЛИЧНЫМИ РАЗМЕРАМИ И КОНСТРУКТИВНЫМИ РЕШЕНИЯМИ
4. ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК. Научный прогресс, 2 (6), 1283–1290.
5. Сагдиев К.С., Ювмитов А.С., Кадиров Г.М. (2020). Оценка сейсмостойкости существующих дошкольных образовательных учреждений и рекомендации по обеспечению их сейсмической безопасности. Американский журнал прикладных наук, 2 (12), 90–99.

6. Шукуров И. С., Сагатов Б. О', и Нияткул, Г'. (2022). Альтернативные решения по использованию местных материалов для повышения энергоэффективности конструкции крыши. Наука и образование, 3(4), 548-554.

7. Асатов Н. А., Шукуров И. С., Сагатов Б. Ю., Усмонова М. О. (2022). Расчет теплопотерь с перекрытий зданий. Наука и образование, 3(4), 390–395.

8. Сагатов Б. У. (2022). Состояние строительства энергоэффективных зданий в Узбекистане. Наука и образование, 3(1), 261-265.

9. Асатов Н. А., Сагатов Б. У., Махмудов Б. И. О. Г. Л. (2021). Влияние теплофизических свойств внешних барьерных конструкций. Наука и образование, 2(5), 182–192.